

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA MATEMATIKA FANIDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.

Rozmamatova Mexriniso Xudoynazar qizi.

Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal’a pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim
yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich ta’limda matematika fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning ahamiyati va ular bo‘yicha qo‘llanmalar yozilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, mashg‘ulot, misol, sinf, bilim, o‘quvchi, natija.

Kirish: Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar deganda ko‘pincha yuqori sinflar nazarda tutiladi. Lekin ilg‘or tajribalarning tasdiqlashicha, boshlang‘ich sinflarda ham sinfdan tashqari turli tuman formalarda mashg‘ulotlar olib borishning potensial imkoniyatlari mavjud. Bu imkoniyatlardan foydalanish o‘qitishda boshlang‘ich va yuqori sinflar uzviyligini ta’minlaydi. Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni olib borishda o‘quvchilarning nutq madaniyatini va matematik tafakkurini shakllantirishga kompleks holda yondashish talab qilinadi.

Yosh avlodni hozirgi zamon fani bilan qurollantirish orqali ularning aqliy jihatdan maksimal darajada rivojlanishlariga erishish umumta’lim tayanch maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu vazifani hal etishda sinfdan tashqari ishlarning o‘rni benihoya katta. Sinfdan tashqari ishning asosiy maqsadi o‘quvchilardagi fanga bo‘lgan qiziqishni rivojlantirish, ularni darsda olgan bilimlarini to‘ldiruvchi matematik bilim, malaka va ko‘nikmalar bilan qurollantirishdan foydalanish mumkin. Darsdan tashqari qilinadigan ishlar o‘quv reja asosida ya’ni darslik talablarini bajarishga qaratilgan bo‘lib, bunga sinfdagi barcha talabalar bevosita ishtirok etiladi. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlardan asosiy maqsadi reja va darslikdan tashqari o‘quvchilarga qo‘shimcha bilim, ko‘nikma va malakalar berish, ularning fanga bo‘lgan qiziqishlarini orttirish, olingan bilimlarni hayotga tadbiq qila bilishga yordam berishdan iborat.

ASOSIY QISM: Matematikadan sinfdan tashqari ishlarning mohiyati: Yosh avlodni hozirgi zamon fani asoslari bilan qurollatirish orqali ularning aqliy jihatdan maksimal darajada rivojlanishlariga erishish umumta'lim maktablari oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. O'quvchilar yuqori sinflarda matematika, fizika, ximiya va boshqa fanlarni yaxshi o'zlashtirishlari uchun boshlang'ich sinflarda matematika fanini puxta egallashi va amaliy ko'nikmalar hosil qilishlari kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ma'lumotini oshirish va darslarni o'zlashtirish darajasini ko'tarishga ko'maklashishi uchun, boshlang'ich maktabda sinf mashg'ulotlari bilan bir qatorda sinfdan tashqari ishlarni ham o'tkazish zarur.

Sinfdan tashqari va maktabdan tashqari ishlar bolalar bilan olib boriladigan ta'lim- tarbiya ishlarining ajralmas qismi bo'lishi bilan birga, o'quvchilarni bilimga va mehnatga bo'lgan havaslarini ortiradi, shuningdek, o'zlashtirish sifatini oshirishga va xulqini yaxshilashga ta'sir etadi. Matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar deganda o'quvchilarni matematik bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish maqsadida tashkil qilingan mashg'ulotlarni tushunamiz.

Sinfdan tashqari ishning asosiy maqsadi o'quvchilardagi fanga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish, ularni darsda olgan bilimlarini to'ldiruvchi va chuqurlashtiruvchi matematik bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirishdan iborat.

Umuman boshlang'ich maktabda sinfdan tashqari ishlar, sinf ishlari bilan mustahkam bog'langan bo'lib, sinf ishlarining davomi bo'ladi, ayrim vaqtlarda esa uni chuqurlashtiradi.

■og'zaki hisob ko'pincha sinfdagi hamma o'quvchilarning yana, yana» degan istaklari bilan o'tkaziladi. o'quvchilarning talabiga ko'ra, darsda boshlangan ishlarning davomini darsdan tashqari vaqtga ko'chirish mumkin. o'quvchilar bilan o'tkaziladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni oldin ularning talabiga ko'ra, so'ngra yechiladigan misol, masalalar, o'yin va qiziqishning ortishiga qarab oyida ikki marta sistemali o'tkazib turish mumkin. chunki dasturni bajarishda bunday qiziqarli masalalarni

yechish, o'yinlarni tashkil qilish, topishmoqlar topish, tez hisoblash mashg'ulotlarini darsda ko'proq o'tkazishga imkoniyat yo'q.

■tajribalar bizni shu narsaga ishontiradiki, o'quvchilar qiziqarli matematika soatlarida odatdagi darslarga qaraganda kamroq charchaydilar va ko'tarinki ruhda faollik bilan ishlaydilar.

■bunday mashg'ulotni tashkil qilish va jihozlash qiziqarli va ravshan bo'lishi kerak. bu masalalarda qiziqarli matematikaga doir ko'rsatma qurollar, sanash jadvallari, figuralarni sanash, plakat formasidagi o'yinlar, stol ustida o'ynaladigan o'yinlar, labirintlar, kartondan geometrik figuralar yasash, krossvordlar va boshqalar o'quvchilarga katta yordam beradi.

■Mashg'ulotlarni o'tkazishga ketadigan vaqt ularga qo'yilgan maqsadga qarab aniqlanadi. Agar o'quvchilar bilan uchrashish darsdan keyin o'tkazilsa va o'z oldiga biror o'yin bilan tanishish maqsad qilib qo'yilgan bo'lsa, bu holda bunday mashg'ulotga dastlabki paytlarda 10-15 minut vaqt yetarli bo'ladi. O'quvchilar o'yin bilan tanishgandan keyin, odatda ular ko'pincha o'zlari ota-onalari, aka-ukalari va boshqalar bilan ham shunday o'yinni bajaradilar, ya'ni ularni ham jalb qiladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. L.ShLevenberg va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Toshkent "O'qituvchi" 2015-yil.

2. Bikbayeva N va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Toshkent "O'qituvchi" 2016-yil.

3. Trudnev V.P "Boshlang'ich maktabda matematikadan sinfdan tashqari ishlar" M. Ma'rifat 2015.